

TABULATOR

Linksbündig

Jacke
Strickpullover
Rock

Zentriert

Jacke
Strickpullover
Rock

Rechtsbündig

Jacke
Strickpullover
Rock

Dezimal

1380
19036
1.13090

Vertikal

KEIN
TABSTOPP

Standardtabstopps

Tabstopps werden mit der **Tabulatortaste** gesetzt.

Setzt man einen Tabstopp, ohne diesen zu definieren, wird automatisch immer der gleiche Abstand von 1,25 cm eingefügt (Voreinstellung Word).

Tabstopps setzen

Sobald die Anzahl der Tabulatoren festgelegt wurde, erfolgt die Formatierung entweder über das Lineal oder über das Dialogfenster „Tabstopps“.

Artikel	Größe	Preis
Hose	52	€ 125,30
Shirt	46	€ 9,10

Beispiel: Tabstopps setzen
OHNE Formatierung

Artikel	Größe	Preis/Stück
Hose	52	€125,30
Shirt	46	€ 9,10

Beispiel: Tabstopps setzen
MIT Formatierung

LINEAL (Registerkarte „Ansicht“, Befehlsgruppe „Anzeigen“) und
„Nicht druckbare Zeichen“ (Registerkarte „Start“, Befehlsgruppe „Absatz“) aktivieren

Wenn die Tabstopp-Formatierung **nicht in die nächste Zeile übernommen** werden soll → setze vor dem Absatz- oder Zeilenumbruch ein Leerzeichen.

TABULATOR

Linksbündig

Jacke
Strickpullover
Rock

Zentriert

Jacke
Strickpullover
Rock

Rechtsbündig

Jacke
Strickpullover
Rock

Dezimal

1380
19036
1.13090

Vertikal

KEIN
TABSTOPP

Tabstopps im Lineal

1. Text bzw. Absatz **markieren**

Werden mehrere Zeilen gleich formatiert, können alle betreffenden Absätze gleich markiert oder im Anschluss das Format übertragen werden

2. Passenden Tabstopp in der **Tabstopppausrichtung** auswählen

3. Tabstopposition mit Klick in das Lineal festlegen

4. Bearbeitungen können im Nachhinein über das Dialogfenster, bzw. mit Doppelklick auf den gesetzten Tabstopp im Lineal, durchgeführt werden

5. **Löschen:** Den gesetzten Tabstopp aus dem Lineal ziehen

Tabstopps im Dialogfenster

1. Text bzw. Absatz (Absätze) markieren

2. Registerkarte **Start** → Befehlsgruppe **Absatz** (Dialogfenster öffnen) → Befehl bzw. Dialogfenster **Tabstopps** öffnen

3. Tabstopposition in Zentimeter (cm) eingeben

4. Tabstopp-Ausrichtung passend wählen

5. Füllzeichen (falls gewünscht) auswählen

6. „**FESTLEGEN**“ und dann erst „**OK**“ drücken

7. **Löschen:** gewünschte Tabstopposition markieren → Löschen

